

CHORVACHILIK TARMOG'INI BOSHQARISHDA RIVOJLANISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

**Tillayeva Muhayyo
 Abdumutalibjon qizi**

O'zbekiston, Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, Agrobiznes va marketing kafedrasasi assistenti, tayanch doktorant

Annotatsiya

Mamlakatda bugungi kunda ham oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash xususan sifatli tarzda qayta ishlangan chorvachilik mahsulotlarini yetkazib berishni takomillashtirish borasida tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan, bu essa mamlakat aholisini sifatli oziq-ovqat bilan ta'minlash tizimi boshqaruvini takomillashtirishni taqozo etmoqda. Chorvachilik tarmog'i rivojlanish davrlarida boshqaruv jarayonlariga nazar solsak, ushbu yo'nalishda amlga oshirilgan va oshirilayotgan ishlar nechog'li ahamiyatli ekanini ko'rish mumkin

Even today, in the country, systematic work has been carried out to ensure food safety, in particular, to improve the supply of quality processed livestock products, which requires the improvement of the management of the system of providing quality food to the population of the country. If we look at the management processes during the development of the livestock sector, it is possible to see how important the work has been and is being increased in this direction.

Уже сегодня в стране ведется планомерная работа по обеспечению продовольственной безопасности, в частности, по улучшению поставок качественной переработанной продукции животноводства, что требует совершенствования управления системой обеспечения населения качественными продуктами питания. страна. Если мы посмотрим на процессы управления в ходе развития животноводческой отрасли, то можно увидеть, насколько важной была и увеличивается работа в этом направлении.

Kalit so'zlar:

Qishloq xo'jaligi, chorvachilik, chorvachilik mahsulotlari, chorvachilik rivojlanishi, oziq-ovqat xavfsizligi, islohotlar, qayta ishlangan chorva mahsulotlari.

Agriculture, livestock, livestock products, livestock development, food security, reforms, processed livestock products.

Сельское хозяйство, животноводство, продукция животноводства, развитие животноводства, продовольственная безопасность, реформы, переработанная продукция животноводства.
--

Chorvachilik – qishloq xo'jaligining asosiy tarmoqlaridan biri. Chorvachilik mahsulotlari yetishtirish uchun chorva mollarini boqish va urchitish bilan shug'ullanadi; aholini ish hayvonlari (ot, ho'kiz, tuya, bug'u), oziq-ovqat mahsulotlari (sut, qatiq, go'sht, yog', tuxum va boshqalar), yengil sanoatni xom ashyo (jun, teri, mo'yna va hokazo), dehqonchilik organik o'g'it bilan ta'minlaydi. Chorvachilik mahsulotlari va chiqindilaridan ayrim ozuqalar (yog'i olingan sut, go'shtsuyak uni, suyak uni va boshqalar), shuningdek, har xil doridarmonlar (shifobaxsh zardoblar, gormonal preparatlar va boshqalar) olinadi. Chorvachilikning taraqqiy etishi va mahsuldorligi dehqonchilikning rivojlanishi, yerdan intensiv foydalanish bilan chambarchas bog'liq. Chorvachilikning asosiy tarmoqlari: qoramolchilik, qo'ychilik, echkichilik, yilqichilik, tuyachilik, parrandachilik, asalarichshshk, cho'chqachilik, quyonchilik, darrandachilik, bug'uchilik, itchiliklan iborat. Jahon mamlakatlarida tabiiyiqlim sharoitlari va ozuqa bazasiga ko'ra Chorvachilik rivoji o'ziga xos xususiyatlarga ega.

Chorvachilik inson tomonidan yovvoyi hayvonlarni ovlash va ularni xonakilashtirish maqsadida qo'lga o'rgatishdan boshlangan. Arxeologik dalillar hayvonlarni xonakilashtirish yangi tosh davrida – neolitda bundan 15—10 ming yil avval boshlanganini ko'rsatadi. Bu davrda odam takomillashgan tosh qurollarga ega bo'lgan, olovni bilgan va sopol idishlardan foydalangan. Eng avval it, so'ngra cho'chqa, qo'y va keyinchalik qoramollar va otlar (7—8 ming yillar ilgari) xonakilashtirilgan. Osiyoning janubiy g'arbiy qismi va O'rta dengiz atroflari hayvonlarni xonakilashtirishning asosiy markazlari hisoblanadi. Yevropada qoramollar, ot, qo'y, echki, cho'chqa, quyon, it, parrandalardan o'rdak va g'ozlar, Osiyoda buyvol, qo'tos, o'rkachli va o'rkachsiz tuyalar, qoramol, echki, qo'y, cho'chqa, ot, it, quyon, tovuq, o'rdak, g'oz va tovuslar xonakilashtirilgan. Afrikada qoramollar, bir o'rkachli tuya, eshak, cho'chqa, mushuk, it, sesarka tovuqlar, qo'y va echkilar qo'lga o'rgatilgan. Amerikada o'rkachsiz tuyaning ikki turi – lama va alpaka, dengiz cho'chqasi, kurka va muskus o'rdaklar xonakilashtirilgan. Natijada inson tomonidan ularning sifat va son ko'rsatkichlariga ahamiyat berilib, hayvonlardan nasl olish, sekin asta mahsulot yo'nalishlari bo'yicha zotlari chiqarilgan. O'rta Osiyo hududi ham Chorvachilik dastlab shakllangan hududlar qatoriga kiradi.

Chorvachilik ko'chmanchshik hayot tarzini vujudga keltirdi. Daryo bo'yi, cho'l va tog' oldi, ko'l atroflarida ovchilik, balikchilik bilan shug'ullangan jamoalarning madaniyatlari rivojlanib borgan sayin Chorvachilik ham rivojlanib bordi. Jumladan, Xorazm hududida Amudaryoning quyi havzasida topilgan Kaltaminor madaniyati miloddan avvalgi 4—3ming yillikda yashagan ovchilar va balikchilar jamoasi madaniyatlaridan biri hisoblanadi.

Miloddan avvalgi 2—1-asrlarda Davan (Farg'ona)da dehqonchilik madaniyati va yilqichilik yuksak darajada rivojlangan. Arxeologlar keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, sut va go'sht beradigan qoramolchilik, qo'ychilik, yilqichilik, sut va go'sht mahsulotlarini qayta ishlash ixtisoslashgan soha sifatida bundan 3000-yil oldin shakllangan. 20-asr boshlariga qadar O'zbekistonda ko'chmanchilik bilan uzviy bog'liq bo'lgan qo'ychilik, echkichilik, tuyachilik, otchilik, shuningdek, vohalarda qoramolchilik ko'proq rivojlandi. O'zbekiston hududida 1916-yil qoramollar soni 1342 ming boshni, shu jumladan, sigirlar 481 ming boshni, qo'y va echkilar 3821 ming boshni, otlar 517 ming boshni tashkil qilgan.

20-asrning 20-yillaridan boshlab Chorvachilikning ilmiy bazasini yaratish, hududlarning tabiiy-iqtisodiy sharoiti va ozuqa bazasi resurslariga qarab mintaqalar bo'yicha rivojlantirish ishlari boshlandi. Sug'orma dehqonchilik hududlaridagi xo'jaliklarda sut, sut va go'sht yo'nalishidagi qoramolchilik, parrandachilik va cho'chqachilik, tog' oldi mintaqalari, Amudaryoning quyi oqimi va Orol bo'yi qamishzor va to'qayli hududlarida go'shtdor qoramolchilik, go'shtyog' qo'ychiligi, yilqichilik, cho'l yaylovlarida qorako'lchilik rivojlantirildi. Kammahsul mollarni chatishtirish va respublikaga ko'plab nasldor mollarni olib kelish natijasida qoramollarning qoraola, qizil cho'l, shvits, bushuyev zotlari soni ko'payib mahsuldor podalar guruhi shakllantirildi. Zotlarning rnashtirilgan hududlari belgilandi. Qorako'lchilikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratildi. Ixtisoslashtirilgan yirik qorako'lchilik xo'jaliklari katta iqtisodiy samara keltirdi. 1930—33 yillardan boshlab chorvachilikning naslchilik zdlari, xo'jaliklari, fermalari, styalari va korxonalarining tashkil etilishi naslchilik tizimining shakllanishida muhim burilish bo'ldi.

1932-yil Chorvachilik tajriba stansiyasi va 1935—39 yillarda Butunittifoq qorako'lchilik, O'zbekiston chorvachilik va O'zbekiston veterinariya ilmiy tadqiqot institutlarining tashkil etilishi Chorvachilikda ilmiy tadqiqot ishlarini o'tkazish, Chorvachilik fanini rivojlantirish hamda uning istiqbolini belgilash, xo'jaliklarda yangi texnologiyalarni joriy etishda muhim omil bo'ldi. Chorva mollarining sermahsul podalari guruhi kengaytirildi va rnashtirilgan zotlari takomillashtirildi.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, qishloq xo'jaligida tub iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish jarayonida davlat xo'jaliklari jamoa, shirkat xo'jaliklariga aylantirildi, chorvachilik, aksariyat xo'jaliklarning qoramolchilik fermalari xususiylashtirildi, dehqon va Chorvachilik yo'nalishidagi fermer xo'jaliklari tashkil etila boshladi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1994-yil 23-fevralda "Chorvachilikda iqtisodiy islohotlarni takomillashtirish hamda dehqon (fermer) xujaliklari va xususiylashtirilgan fermalar manfaatlarini himoya qilish choralari to'g'risida", 1995-yil 24-martdagi "Chorvachilikda xususiylashtirishni davom ettirish va xususiylashtirishni qo'llab-quvvatlash choratadbirlari to'g'risida" qarorlariga ko'ra, jamoa xo'jaliklarining zarar bilan ishlayotgan 1499 qoramolchilik fermalari xususiylashtirildi. Natijada respublikada ishlab chiqarilayotgan go'sht va sutning 75% ni xususiylashtirish bera boshladi. O'zbekiston Respublikasining 1995-yil 25 dekabrda qabul qilingan "Naslchilik to'g'risida" qonuni Chorvachilikni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega bo'ldi. 1990—2003-yillar mobaynida respublikaning barcha toifadagi xo'jaliklarida qoramollar soni 28,2% ga, sigirlar 38, qo'y va echkilar 7, otlar 36% ga,

sut yetishtirish 32,8% ga, go'sht yetishtirish 18,6% ga ko'paydi, Chorvachilik mahsulotlarining asosiy qismi dehqon va fermer xo'jaliklari hissasiga to'g'ri keladi

Chet mamlakatlarda sut va go'sht yo'nalishidagi qoramolchilik, ayniqsa, Yevropa mamlakatlari (Gollandiya, Daniya, Germaniya, Rossiya), AQSH, Kanada, Yangi Zelandiya, qo'ychilik Angliya, Avstraliya, Rossiya va boshqa Yevropa mamlakatlarida jadal rivojlandi. Sutchilik yo'nalishidagi qoramolchilikrivojlangandavlatlarda (AQSH, Kanada, Niderlandiya, Germaniya va boshqalar) sigirlardan o'rtacha 8000–11000 kg sut sog'ib olinadi. Sut mahsulotlari bilan ta'minlanishning eng yuqori ko'rsatkichlari (aholi jon boshiga 1950 kg) Yangi Zelandiya, Daniya va Gollandiyaga xos. Qoramol go'shti bilan ta'minlanish esa Argentina (110 kg) va Urugvayga (106 kg) to'g'ri keladi. Jahon mshyosida Chorvachilikning barcha sohalari ixtisoslashgan holda jadal rivojlanmoqda. Sermahsul zotlar va samarali texnologiyalar yaratilib, Chorvachilikka keng joriy qilinmoqda.

Istiqbolda global iqlimning o'zgarishi sharoitida oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabning keskin darajada o'sishi va cheklangan tabiiy resurslar uchun raqobat kurashining avj olishi oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi korxonalar boshqaruv tizimini mazkur o'zgarishlariga moslashishini talab etmoqda. Hududlarda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmlari va uslubiy jihatlarini takomillashtirish, ushbu tarmoq istiqbollari belgilash bo'yicha ilmiy tadqiqotlar ustuvor yo'nalishlar sifatida qaralmoqda.

Mamlakatda bugungi kunda ham oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash xususan sifatli tarzda qayta ishlangan chorvachilik mahsulotlarini yetkazib berishni takomillashtirish borasida tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 8 fevraldagi PQ-120 –sonli “O'zbekiston respublikasida chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha 2002-2026 yillarga mo'ljallangan dasturini tasdiqlash to'g'risida”gi qarori ushbu sohadagi ushbu sohani yanada rivojlantirishda dasturil amal bo'ldi. 2026-yilga borib oziq-ovqat mahsulotlari hajmini 7,4 mln tonnaga, qayta ishlash darajasini sut bo'yicha 32 foiz, go'sht - 25 foiz, meva- sabzavot - 28 foizga yetkazish, oziq-ovqat mahsulotlari zaxirasini yaratish va ichki bozorda intervensiya qilish hajmlari ko'rsatkichlari, hududiy hokimliklarning ichki bozorda narxlar barqarorligini ta'minlash borasidagi vazifalarini aniq belgilash, asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari narxlarini barqarorlashtirish zaxiralarni shakllantirish va ulardan foydalanish qoidalarini ishlab chiqish bo'yicha choralarni nazarda tutish” alohida vazifalar belgilangan. Mazkur vazifalarni bajarilishi oziq-ovqat sanoati korxonalari faoliyatining boshqaruv mexanizmlarini yanada takomillashtirish, soha faoliyatidagi mavjud muammolarni boshqaruv tizimi orqali bartaraf etish asosida amalga oshirish belgilanadi.

Adabiyotlar

1. Shchekin V. A., Chorvachilik, T., 1968; Nosirov U., Qoramolchilik, T., 2001. Ubaydulla Nosirov, Izzatulla Eshmatov.
2. <https://globalhealth.org/the-state-of-global-food-security-in-2023/>
3. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>